

Славістичного університету, став координатором науково-педагогічної діяльності значної групи київських науковців.

10. Іон Срулевич з Надією Григорівною Литовченко, кандидатом біологічних наук, доцентом Кам'янець-Подільського державного педінституту, створили сім'ю, яка достойно продовжує родинні традиції. Дочка Тетяна Іонівна Луніна була викладачем. Онуки Надійка і Олександр здобули вищу освіту. Останнім прихистом І.С. Винокура стало кладовище під Києвом. До його могили не заростає стежка, як і пам'ять усіх, хто знав ученого, хто й сьогодні опирається на його наукові досягнення в своїй пошуковій праці.

A. Urbanski (Zamość)

Współpraca Iona S. Vinokura z Muzeum Zamojskim przy organizacji wystaw archeologicznych i publikacji

Kontakty Iona S. Vinokura ze środowiskiem lubelskich archeologów miały swoje początki w latach 60 - tych XX wieku. Obejmowały one działalność dydaktyczną dla studentów archeologii UMCS w Lublinie oraz naukową i publicystyczną. W uznaniu zasług dla lubelskiej uczelni został uhonorowany przez Rektora medalem *Amicis Universitatis*.

Dzięki osobistym kontaktom i zaangażowaniu Pana Profesora pojawiła się możliwość wypożyczenia ukraińskich zbiorów archeologicznych na wystawę „Skarby Wschodnich Gotów” organizowaną w 1995 roku przez Muzeum w Zamociu wspólnie z Katedrą Archeologii UMCS w Lublinie i Dolnosaksońskim Centrum Kultury w Bevern w Niemczech.

Muzeum zwróciło się z prośbą o użyczenie ze zbiorów Instytutu Pedagogicznego w Kamieńcu Podolskim materiałów z badań wykopaliskowych prowadzonych pod kierownictwem Prof. I. Vinokura na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Rużyczance obl. Chmielnicki. Po wyrażeniu zgody przez władze Instytutu, Prof. I. Vinokur podjął się załatwienia wszelkich formalności związanych z wywozem dóbr kultury za granicę, co uczynił w sobie tylko wiadomy sposób szybko i kompetentnie. W efekcie Jego działań na ekspozycji zaprezentowano wybrane zabytki z wyposażenia 3 grobów, m. in. naczynia gliniane, kolie z paciorków fajansowych, amulety z muszli, grzebienie z rogu oraz zapinki z brązu. Ponadto na wystawie dzięki Jego staraniom znalazły się wykonane w Kamieńcu Podolskim kopie kamiennych rzeźb z Kaljusa i Iwankiwców.

Po prezentacji wystawy w Niemczech i muzeach polskich (m. in. w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeach Okręgowych w Zamościu, Koszalinie, Opolu, Tarnowie, Muzeum Archeologicznym w Krakowie), zabytki ukraińskie zostały zwrócone do Instytutu Pedagogicznego w Kamieńcu Podolskim.

Należy również podkreślić istotny wkład Profesora w opracowanie materiałów ukraińskich do publikacji towarzyszących wystawie, przede wszystkim katalogu: „Schatze der Ostgoten” wydane przez oficynę Theiss ze Stuttgartu.

Prezentacja zabytków archeologicznych z terenu Ukrainy w Europie Zachodniej i w Polsce w latach 90 – tych ubiegłego stulecia była niezwykle rzadka, tym większe znaczenie miała więc wspólna polsko - niemiecko – ukraińska inicjatywa wystawiennicza i naukowa, w której miał swój udział Prof. Ion S. Vinokur.

С.В. Пивоваров (Чернівці)

Археологічна дослідження І.С.Винокура на Буковині

Серед дослідників археологічних старожитностей Буковини важливе місце посідають роботи археолога, історика із світовим ім'ям, академіка І.С.Винокура (1930-2006 рр.).

У становленні І.С.Винокура як історика, фахівця з минувшини величезна роль належить Чернівецькому національному (в той час державному) університету імені Юрія Федьковича. Саме в його стінах він отримав перші знання з археології, здійснив перші розвідки й розкопки і тут він сформувався як науковець, а згодом як лектор й викладач.

На історичний факультет Чернівецького державного університету І.С.Винокур вступив у 1948 р. і навчався до 1953 р. Під час навчання у вузі визначилося наукове уподобання І.С.Винокура – археологія, якій він й присвятив більшу частину свого життя. Із основами цієї історичної науки студент познайомився на першому курсі, на лекціях асистента М.Ф.Петриченка, який читав на факультеті курс „Основи археології”.

Інтерес до археології привів студента-першокурсника до Чернівецького краєзнавчого музею. Тут він познайомився і потоваришував із земляком, також уродженцем Житомирщини, Б.О.Тимощуком, який із літа 1947 р. працював на посаді археолога в науковій установі. Саме завдяки вченому, а його І.С.Винокур все життя вважав своїм першим учителем-наставником із питань методики проведення археологічних розвідок і розкопок, студент-історик

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

